

KOMMUMIKATIV KOMPETENTLIKNI O`STIRISH: MUAMMO VA YECHIMLAR**Xudoynazarova Zulayho Sohibnazarovna**

Guliston davlat universiteti "Psixologiya va ijtimoiy fanlar" fakulteti o'qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13830279>

Annotatsiya. Mazkur maqolada shiddat bilan rivojlanib borayotgan ijtimoiy hayotda yoshlarning o'z o'rnini topishida ta'lim jarayonini kommunikativ kompetensiya asosida tashkil etishning samarasi va yosh avlodning ijtimoiylashuviga ta'siri haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: modernizatsiya, ijtimoiy hayot, kompetensiya, kommunikativ, boshlang'ich ta'lim, lug'at boyligi.

DEVELOPMENT OF COMMUNICATIVE COMPETENCE: PROBLEMS AND SOLUTIONS

Abstract. This article talks about the effectiveness of organizing the educational process on the basis of communicative competence and the impact on the socialization of the young generation in finding their place in the rapidly developing social life.

Key words: modernization, social life, competence, communicative, primary education, vocabulary.

РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Аннотация. В статье говорится об эффективности организации образовательного процесса на основе коммуникативной компетентности и влиянии на социализацию молодого поколения в поиске своего места в бурно развивающейся общественной жизни.

Ключевые слова: модернизация, общественная жизнь, компетентность, коммуникативность, начальное образование, словарный запас.

KIRISH

Bugungi globallashuv jarayonida, modernizatsiyalanayotgan, shiddat bilan rivojlanib borayotgan ijtimoiy hayotda ta'lim tizimini tubdan isloh qilish davr talabi bo'lib qolmoqda.

Ta'limga innovatsion pedagogik texnologiyalardan unumli foydalana olish bilan bir qatorda ta'limda o'quvchilarning fanga doir bilim, ko'nikma, malakalarini rivojlantirish yetarli emasligi qayd etilmoqda. Hozirgi kunda o'quvchilarda o'quv predmetlari bo'yicha faqatgina **bilim, ko'nikma va malakalarga** ega bo'lishning o'zi yetarli emasligi ma'lum bo'lmoqda.

ASOSIY QISM

Hozirda ta'lim kompetensiyaviy yondashuv asosida tashkil etilishi ko'zda tutilgan ekan, kompetensiya so'zining ma'nosini ko'rib chiqamiz. "**Competence**" so'zi "**to compete**" so'zidan kelib chiqqan bo'lib, "musobaqalashmoq", "raqobatlashmoq", bellashmoq" degan ma'noni bildiradi. So'zma-so'z tarjima qilinsa "musobaqalashishga layoqatlilik" ma'nosida keladi.

Kompetensiyalardan, ta'lim kompetensiyalarni farqlash lozim. Ta'lim kompetensiyasi o'quvchini kelajakdagi to'la qonli hayotidagi faoliyatini modellashtiradi. Masalan, fuqaro ma'lum bir yoshga yetgunga qadar ba'zibir kompetensiyalarni tatbiq eta olmaydi. Lekin, bu degani, ularni o'quvchida shakllantirilmaydi, degani emas. Bu holatda biz ta'lim kompetensiyasi haqida gapiramiz. Masalan, o'quvchi maktabda fuqorolik kompetensiyasini o'zlashtirsada, uni to'laqonli ravishda maktabni tugatganidan so'ng ishlatadi. Shunga ko'ra bunday kompetensiyalar, o'qish davrida ta'lim kompetensiyasi sifatida namoyon bo'ladi. Tayanch kompetensiyalarning dunyo bo'yicha yagona ro'yxati yo'q. Chunki har bir mamlakatning yoki regionning o'z an'analari, mentaliteti va o'ziga xos talablari bor. Kompetensiya –bu jamiyatning o'z fuqarolariga qo'ygan ijtimoiy buyurtmasi bo'lib, ularning ro'yxati ma'lum bir mamlakatdagi yoki regiondagi ijtimoiy muhit bilan belgilanadi. Bunday kelishuvga har doim ham erishib bo'lmaydi. Masalan Shveysariyaning va Amerika Qo'shma Shtatlarining iqtisodiy hamkorlik va rivojlanish tashkiloti hamda ta'lim statistikasi Milliy institutining "Tayanch kompetensiyalarni tanlash va aniqlash" nomli loyihasida tayanch kompetensiyalarni qat'iy ravishda aniqlab olishning imkoniyati bo'lmagan.

Kommunikativ kompetensiya jamiyatda o'zaro muloqotga kirishish uchun ona tili va birorta xorijiy tilni mukammal o'zlashtirish hamda muloqotda samarali foydalana olish;

o'z fikrini og'zaki va yozma tarzda aniq va tushunarli bayon qila olish, mavzudan kelib chiqib savollarni mantiqan to'g'ri qo'ya olish va javob berish;

ijtimoiy moslashuvchanlik, o'zaro muloqotda muomala madaniyatiga amal qilish, jamoaviy hamkorlikda ishlay olish;

muloqotda suhbatdosh fikrini hurmat qilgan holda o'z pozitsiyasini himoya qila bilish, uni ishontira bilish;

turli ziddiyatli vaziyatlarda o'z ehtiroslarini boshqarish, muammo va kelishmovchiliklarni hal etishda zarur (konstruktiv) bo'lgan qarorlarni qabul qila olish.

Uzluksiz ta'lim tizimini amalga oshirish jarayonida ko'ngildagidek o'qitish va tarbiyalash haqida gap borar ekan, bunday g'oyat murakkab va ko'p qirrali vazifani faqat yuksak malaka va pedagogik mahoratga ega bo'lgan yosh o'qituvchi kadrlar bilangina amalga oshirish mumkinligini ta'kidlash lozim.

Pedagogik mahorat tugʻma talant yoki nasldan naslga oʻtuvchi xususiyat emas, balki uning negizida izlanish va ijodiy mehnat yotadi. Shuning uchun ham pedagogik mahorat hamma oʻqituvchilar uchun standart, yaʼni bir qolipdagi ish usuli emas, balki u har bir oʻqituvchining oʻz ustida izlanishi, ijodiy mehnati davomida shakllanadi va rivojlanadi.

Bu oʻrinda ilgʻor oʻqituvchining pedagogik mahorati va tajribalarini boshqa oʻqituvchi oʻrganishi, undan ijodiy foydalanishi va oʻz faoliyatini ilgʻor tajribalar bilan boyitishi zarur.

Oʻqituvning pedagogik mahorati, asosan, sinfda, auditoriya mashgʻulotlarida yaqqol koʻrinadi. Chunki oʻquv mashgʻulotlari oʻzining mazmun va mohiyatiga koʻra oʻqituvchining oʻquv yurtidagi asosiy ishidir. Shuning uchun u ilmiy gʻoyaviy jihatdan yetuk va ommabop boʻlishi, turmush bilan, oʻquvchi yoki talabalarning tayyorgarlik darajasi bilan uzviy aloqador boʻlishi zarur. Taʼlim jarayonida oʻqituvchi bilan talabalar oʻrtasida oʻzaro jonli til muloqoti, fikr almashuv munosabatlari, samimiy hurmat va asosiy maqsadga erishishda yaqin hamkorlik lozim.

Mazmuni sayoz, amaliy tajribadan, turmushdan ajralib qolgan, umumiy soʻz, quruq nasihatgoʻylikdan iborat boʻlgan, rasmiyat uchun yuzaki oʻtkaziladigan dars (maʼruza) va boshqa oʻquv mashgʻulotlari oʻquvchi talabalarni qiziqitirmaydi, ularni ilmiy, gʻoyaviy jihatdan yetarli darajada oziqlantirmaydi. Shu sababli, darslarni shunday tashkil qilish kerakki, ularning taʼsirida talabalarda shu fanga nisbatan turli qarashlar, ilmiy tafakkur va eʼtiqodlar vujudga kelishi va shakllanishi kerak.

Inson oʻz oldiga qoʻygan barcha vazifalarni til yordamida muloqot qilish orqali hal qiladi.

Hayotda duch kelinadigan muammolarni hal qilish koʻproq ularni muhokama qilish, boshqalarga tushuntirib bera olish bilan chambarchas bogʻliq.

Dunyo taraqqiyotida internatsionallashuv, globallashuv va axborotlashtirish tendensiyalarining kuchayib borishi kuzatilayotgan bugungi sharoitda uzluksiz taʼlim tizimi ishtirokchilarini samarali muloqotga tayyorlash hamda ularning samarali muloqotga tayyorlashni rivojlantirishning pedagogik mexanizmlarini takomillashtirish alohida ahamiyat kasb etmoqda.

Oʻquvchi va talabalarda tildan shunchaki foydalanuvchi shaxs sifatida emas, bujarayonda til orqali oʻz shaxsiy sifatlarini namoyon etuvchi, unga milliy- madaniy, etnik belgilarni singdiruvchi, tilni saqlovchi va kelajak avlodlarga uzatuvchi lisoniy shaxs sifatida qarash maqsadga muvofiqdir.

Taʼlimning uzluksizligi sharoitida ushbu maqsadga erishish uchun har qanday taʼlim muassasasi bitiruvchisi nafaqat kasbiy kompetensiyalarga, balki poydevorlari maktabda shakllanadigan, soʻngra oliy taʼlimda talabaning kasbiy yoʻnalishiga mos ravishda rivojlanib boradigan kommunikativ xususiyatlarga ham ega boʻlishi kerak. Oliy taʼlim bitiruvchisi tomonidan kommunikativ kompetensiyani egallashi "uning mehnat bozoridagi raqobatdoshligiga,

kelajakda muvaffaqiyatli ijtimoiylashuviga ta'sir qiladi" [1].

O'qituvchilarimiz kognitiv-pragmatik usulda ishlashni – talabaga bilimberishni emas, uni yo'naltirib, izlantirib, o'ylantirib kuzatayotgan hodisalari asosida o'z hukmini chiqarishini va uni ifodalashi lozimligini – o'zlari uchun asosiy me'yor sifatida belgilab olishlari shart. Biroq kuzatgan darslarimizning ko'pchiligida maktab o'qituvchilarimiz o'quvchini dars davomida, odatda, ta'limiy o'yinlar vaqtidagina mustaqil izlanishlariga yo'l beradilar. Boshqa paytlarda esa, «darsning asosi»ni o'qituvchi tushuntiradi, o'qituvchi dastur va darslikda belgilangan mavzuni o'quvchiga (og'zaki bayon usulida) tayyor holda beradi.

Talabani kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirishga ta'sir qiluvchi asosiy omillar - bu ijtimoiy buyurtma, Davlat standarti, muassasaning ta'lim maydoni, ta'limning uzluksizligi, shuningdek, pedagogik qo'llab-quvvatlash, o'quvchilarni kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishga turtki (motiv) berish, integratsion aloqalar, o'quv-uslubiy ta'minot, tashkiliy shakllar va o'qitish usullaridir.

Kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishda uzluksizlik prinsipidan foydalanish bu "ta'lim dasturlarini moslashtirishga qaratilgan bo'lib, dastlabki tayyorgarlikdan oliy o'quv yurtidan keyingi ta'limgacha bo'lgan bosqichlarda muvofiqlashtirishni ta'minlaydi. Bir o'quv dasturidan "chiqish" tabiiy ravishda ikkinchisiga "kirish" bilan "bog'lanish" kerak, deb taxmin qilinadi.

Uzluksiz ta'lim sharoitida kommunikativ kompetensiyani rivojlantirish uchun barcha tizimlarning umumiy maqsadlari asosida barcha dasturlarni boshidan oxirigacha standartlashtirish zarur». [5].

Oliy ta'limda talabalarning kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirish barcha fanlar bo'yicha (gumanitar, tabiatshunoslik, kasbiy, shuningdek, sinfdan tashqari ishlarda) amalga oshiriladi.

Gumanitar fanlarning mazmuni o'quvchilarning og'zaki yoki yozma matn tuzish bo'yicha bilim, ko'nikma va malakalarini kengaytiradi. Tabiatshunoslik fanlari yuqori darajadagi umumlashtirishni, sabab-oqibat aloqalarining mavjudliginazarda tutadi, bu esa kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishdabilimlarni oshirishga imkon beradi.

Oliy ta'limda didaktik materiallar kommunikativ faollik, o'quvchilar faolligi, interaktiv faollik, topshiriq va kompetensiyalar faolligini o'z ichiga olgan didaktik prinsipga asoslangan bo'lishi kerak.

XULOSA VA MUNOZARA

Xulosa, mamlakatimiz uzluksiz ta'lim tizimida joriy etilganyangi ta'lim standartlari va fan dasturlari o'quvchilarda kommunikativ qobiliyatni shakllantirish va takomillashtirish bilan uzviy

bogʻliq ekanligi sababli istiqbolda katta oʻzgarishlarga olib keladi. Ularning amalga oshishi esa, taʼlim tizimining asosiy shaxslari – oʻqituvchi va oʻquvchilarning oldilariga qoʻyilgan vazifalarni qanchalik his etishlari, ularni sidqidildan bajarishga intilishlari hamda har bir fan mutaxassisi oʻz fanining kommunikativ jihatini ochib bera olishi bilan uzviy bogʻliq.

REFERENCES

1. Zimnyaya, I.A. Ta'limda kompetensiyaga asoslangan yondashuvning natija-maqсадli asosi sifatida asosiy kompetensiyalar. Muallif versiyasi / I.A. Qish - M .: Tadqiqot. Mutaxassislar tayyorlashda sifat muammolari markazi, 2014.–40 b.
2. Safonova V.V. Madaniyatlar va tsivilizatsiyalar muloqoti kontekstida xalqaro muloqot tillarini o'rganish [Matn] / V.V. Safonov. Voronej: Origins, 2016. - 237 p.
3. Sedov, K.F. Nutq va shaxsiyat: kommunikativ kompetensiya evolyutsiyasi / K.F.Sedov.- M., 2014.
4. Smorodina M.V. Maktab ta'limi tizimida kompetensiyaviy yondashuvning o'rni// Yosh olim. -2010. - № 12. T.2. -C.110-112. — URL <https://molouch.ru/archive/23/2353/> (kirish sanasi: 26.02.2020)
5. Ganieva, M. (2023). EMPOWERING LOGICAL THINKING IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS THROUGH TIPS TECHNOLOGY. In Academic International Conference on Multi-Disciplinary Studies and Education (Vol. 1, No. 12, pp. 62-63).
6. Maftuna, G. (2023). SCIENTIFIC AND THEORETICAL FOUNDATIONS OF METHODOLOGICAL TRAINING OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS FOR LOGICAL THINKING. Modern Science and Research, 2(10), 91-94.
7. Ganiyeva, M. (2023). INNOVATION TALIM TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA, O'QUVCHILARNI MANTIQUIY FIKRLASHGA O'RGATISHNING, SHAKL, METOD VA VOSITALARI. Scienceweb academic papers collection.